

Penelusuran Alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Alkhairaat Palu

Ibmasiah Wardatun Islamiyah¹, Nasim Taha¹, Mohamad Bahrul Ulum Safar¹,
Idrus¹, Siti Hadija Alaydrus¹

¹Mahasiswa Program Studi Doktorat Linguistik Terapan Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 30, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 08, 2024

Available online December 12, 2024

Kata Kunci:

Penelusuran alumni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Evaluasi kurikulum, Kontribusi alumni, Pengembangan prodi

Keywords:

Alumni search, Indonesian Language and Literature Education, Curriculum evaluation, Alumni contribution, Study program development

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendidikan yang diterima oleh alumni relevan dengan dunia kerja dan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta kontribusi alumni dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan dan bahasa. Penelusuran ini juga bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar alumni telah berkontribusi secara signifikan di sektor pendidikan, baik sebagai pendidik maupun dalam bidang lain seperti media dan penerbitan. Alumni juga menilai bahwa kompetensi yang diperoleh selama studi cukup memadai meskipun ada beberapa tantangan terkait pengembangan profesionalisme dan kesempatan kerja. Berdasarkan hasil penelusuran, disarankan agar program studi lebih menekankan pada keterampilan berbasis teknologi dan memperkuat hubungan dengan dunia kerja untuk memfasilitasi penempatan alumni. Penelusuran alumni ini juga memberikan wawasan penting dalam membangun jejaring alumni yang dapat memperkaya pengalaman akademik dan profesional mahasiswa serta memperkuat posisi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di masa depan.

ABSTRACT

The alumni search of the Indonesian Language and Literature Education Study Program, FKIP, Alkhairaat University aims to evaluate the extent to which the education received by alumni is relevant to the world of work and to identify the successes, challenges, and contributions of alumni in various sectors, especially in the fields of education and language. This search also aims to obtain feedback that can be used for curriculum development and improving the quality of learning. The results of the search indicate that most alumni have contributed significantly to the education sector, both as educators and in other fields such as media and publishing. Alumni also assessed that the competencies obtained during their studies were quite adequate even though there were several challenges related to professional development and job opportunities. Based on the results of the search, it is recommended that study programs emphasize technology-based skills and strengthen relationships with the world of work to facilitate alumni placement. This alumni search also provides important insights in building an alumni network that can enrich students' academic and professional experiences and strengthen the position of the Indonesian Language and Literature Education Study Program in the future.

1. PENDAHULUAN

Universitas Alkhairaat Palu merupakan salah satu perguruan Tinggi Swasta yang berada di Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu. Universitas Alkhairaat palu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan pendidikan seseorang, karena di sinilah para mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan mereka gunakan dalam dunia profesional. Penelusuran alumni di perguruan tinggi adalah proses yang dilakukan untuk melacak, mengumpulkan, dan menganalisis data terkait alumni setelah mereka menyelesaikan studi. Tujuan dari penelusuran ini adalah untuk memahami perjalanan karier alumni, dampak dari pendidikan yang mereka terima, serta untuk memperkuat hubungan antara alumni dan institusi pendidikan. Penelusuran alumni adalah proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melacak, mengumpulkan, dan menganalisis informasi mengenai lulusan mereka setelah meninggalkan institusi.

Penelusuran ini memiliki berbagai manfaat penting, baik bagi lembaga pendidikan itu sendiri maupun bagi para alumni dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelusuran alumni sangat penting. Penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas

Alkhairaat memberikan wawasan mengenai seberapa baik program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan lulusan untuk dunia kerja atau studi lanjut. Dengan mengetahui bagaimana alumni berhasil atau beradaptasi setelah lulus, institusi dapat mengevaluasi kurikulum dan metode pengajaran mereka. Informasi ini memungkinkan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Penelusuran alumni ini tidak hanya untuk melacak keberhasilan mereka, tetapi juga untuk membangun jaringan yang kuat antara alumni dan institusi. Alumni yang sukses di berbagai bidang dapat memberikan peluang kerjasama, magang, beasiswa, atau peluang kerja bagi mahasiswa atau lulusan lainnya. Selain itu, alumni juga dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pengembangan program-program baru di institusi pendidikan. Dengan mengetahui jalur karir yang diambil oleh alumni, institusi pendidikan dapat memahami tren industri dan permintaan pasar tenaga kerja. Informasi ini dapat membantu dalam mengarahkan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Keberhasilan alumni dalam berbagai bidang dapat mencerminkan kualitas dan reputasi suatu institusi. Dengan melakukan penelusuran alumni, institusi dapat mempublikasikan kisah sukses mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra dan daya tarik institusi di mata calon mahasiswa. Hal ini juga membantu dalam proses akreditasi dan memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat memungkinkan institusi untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lulusan setelah memasuki dunia kerja.

Melalui cara ini, institusi dapat memperkuat atau mengembangkan program bimbingan karir, workshop, dan pelatihan tambahan yang lebih sesuai dengan harapan pasar kerja. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat penyerapan kerja lulusan. Informasi yang diperoleh dari alumni juga dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan layanan dan fasilitas yang tersedia di kampus. Misalnya, apakah program magang yang disediakan sudah sesuai dengan harapan alumni atau adakah dukungan yang perlu diperbaiki setelah lulus.

Umpan balik ini sangat berguna dalam memperbaiki dan memperbarui kebijakan serta infrastruktur pendidikan. Penelusuran alumni juga dapat mendukung upaya penggalangan dana bagi institusi pendidikan. Alumni yang merasa puas dengan pengalaman pendidikan mereka sering kali bersedia memberikan kontribusi baik secara finansial maupun dalam bentuk pengabdian waktu dan tenaga. Keterlibatan alumni dalam program donasi dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Secara keseluruhan, penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat adalah alat penting untuk memastikan relevansi, kualitas, dan kemajuan berkelanjutan suatu lembaga pendidikan. Hal ini juga menguntungkan alumni itu sendiri karena dapat terus terhubung dengan jaringan institusi dan berkontribusi untuk memperbaiki sistem pendidikan serta menciptakan peluang bagi generasi berikutnya.

Tujuan Penelusuran Alumni

Tujuan penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat dapat dijabarkan dalam beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Menilai Kesesuaian Pendidikan dengan Dunia Kerja

Penelusuran alumni bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendidikan yang diterima oleh alumni di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kurikulum, materi, dan pembelajaran yang diberikan selama perkuliahan sudah sesuai dengan perkembangan profesional di bidang pendidikan, sastra, maupun sektor terkait lainnya.

2. Mengidentifikasi Keberhasilan Alumni

Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan alumni dalam menjalani karier setelah lulus. Ini mencakup informasi mengenai pekerjaan yang diperoleh, posisi yang dijabat, serta kontribusi di dunia pendidikan atau sektor lain, seperti media, penerbitan, atau pekerjaan lainnya yang relevan dengan latar belakang pendidikan mereka.

3. Mendapatkan Umpan Balik untuk Pengembangan Prodi

Salah satu tujuan utama dari penelusuran alumni adalah untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari alumni mengenai kekuatan dan kelemahan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan demikian, prodi dapat melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas yang ada agar lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

4. Mengevaluasi Kompetensi yang Diperoleh Alumni

Penelusuran alumni juga bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi dan keterampilan yang diperoleh oleh alumni selama masa studi mereka. Ini mencakup kemampuan di bidang pengajaran,

kemampuan komunikasi, keterampilan literasi bahasa dan sastra Indonesia, serta penggunaan teknologi pendidikan yang relevan.

5. Mengidentifikasi Tantangan yang Dihadapi Alumni

Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi alumni setelah lulus, baik yang berkaitan dengan dunia kerja maupun pengembangan profesional. Ini bisa mencakup masalah-masalah seperti rendahnya kesempatan kerja, kurangnya dukungan untuk pengembangan karier, atau tantangan lain yang menghambat alumni dalam mencapai potensi terbaik mereka.

6. Membangun Jejaring Alumni dan Kolaborasi

Penelusuran alumni juga bertujuan untuk memperkuat jejaring antar alumni dan antara alumni dengan prodi serta fakultas. Ini dapat membuka peluang kolaborasi antara alumni, mahasiswa, dan dosen dalam kegiatan akademik, pengembangan profesional, dan proyek lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak.

7. Mengukur Dampak Alumni terhadap Masyarakat

Tujuan lain dari penelusuran alumni adalah untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh alumni kepada masyarakat, terutama dalam hal pengembangan pendidikan bahasa Indonesia dan sastra, serta dampaknya terhadap pengembangan budaya dan literasi di berbagai sektor.

8. Memberikan Panduan bagi Mahasiswa dan Calon Mahasiswa

Penelusuran alumni dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi mahasiswa aktif dan calon mahasiswa tentang prospek karier dan jalur profesi yang dapat ditempuh setelah lulus. Hal ini dapat membantu mereka dalam merencanakan masa depan akademik dan profesional mereka.

Secara keseluruhan, tujuan penelusuran alumni adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak dari pendidikan yang diterima oleh alumni serta untuk meningkatkan kualitas dan relevansi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat, agar lebih efektif dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

Manfaat Penelusuran Alumni

Penelusuran alumni memberikan berbagai manfaat penting bagi perguruan tinggi, alumni itu sendiri, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Berikut manfaat penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat.

1. Evaluasi Kualitas Pendidikan

Penelusuran alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat memberikan Prodi data yang sangat berharga tentang efektivitas program pendidikan mereka. Dengan mengetahui jalur karier alumni, lembaga pendidikan dapat mengevaluasi apakah kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan sudah memadai dalam mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja. Umpan balik dari alumni mengenai pengalaman mereka selama kuliah dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam kurikulum atau pendekatan pengajaran yang lebih relevan dan efektif.

2. Pemetaan Kebutuhan Industri dan Dunia Kerja

Melalui penelusuran alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat, Prodi bisa mendapatkan gambaran mengenai tren industri dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Informasi mengenai sektor-sektor yang paling banyak diminati oleh alumni, serta tantangan yang mereka hadapi dalam berkarir, membantu perguruan tinggi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Hal ini memungkinkan institusi untuk menyesuaikan kurikulum dan program studi agar lebih relevan dengan perkembangan industri, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai.

3. Memperkuat Jejaring Alumni

Penelusuran alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat membantu memperkuat hubungan antara alumni dan prodi. Jejaring yang terjalin antara alumni dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peluang kerja, mentoring, atau kolaborasi dalam berbagai proyek atau penelitian. Alumni yang berhasil di bidangnya juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa atau lulusan baru, serta memberikan kontribusi dalam kegiatan akademik, sosial, dan pengembangan institusi.

4. Meningkatkan Reputasi Perguruan Tinggi

Keberhasilan alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat di dunia kerja atau bidang profesional tertentu dapat memperkuat reputasi Prodi. Cerita sukses alumni yang berhasil menduduki posisi penting di berbagai sektor atau industri dapat dijadikan contoh dan promosi bagi institusi tersebut. Reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi tersebut, serta mendatangkan lebih banyak dukungan dari sektor industri, pemerintah, dan lembaga donor.

5. Mengidentifikasi Kesuksesan dan Tantangan Alumni

Melalui penelusuran alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat, Prodi dapat mengetahui kesuksesan yang diraih oleh lulusannya, serta tantangan yang mereka hadapi setelah lulus. Informasi ini penting untuk memahami apakah ada area yang perlu ditingkatkan dalam pendidikan atau dukungan yang diberikan kepada mahasiswa. Jika ada alumni yang mengalami kesulitan, perguruan tinggi dapat memperbaiki program-program pendukung seperti bimbingan karir, magang, atau program pengembangan keterampilan lainnya.

6. Mendukung Akreditasi dan Pengembangan Institusi

Hasil dari proses penelusuran alumni prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP universitas Alkhairaat akan mendorong akreditasi Prodi perguruan tinggi universitas Alkhairaat. Keberhasilan alumni dalam karir mereka, terutama yang berkaitan dengan bidang studi yang dipelajari, menjadi indikator penting bagi lembaga akreditasi dalam menilai kualitas suatu program studi. Dengan menunjukkan keberhasilan alumni, perguruan tinggi dapat meningkatkan status akreditasi mereka, yang berdampak pada kualitas dan kredibilitas institusi di mata publik.

2. ASPEK PENELUSURAN ALUMNI

Penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat melibatkan beberapa aspek untuk menilai keberhasilan, tantangan, dan kontribusi alumni. Berikut adalah aspek-aspek yang umumnya dipertimbangkan dalam penelusuran alumni:

1. Latar Belakang Pendidikan

Aspek ini mencakup informasi mengenai latar belakang pendidikan alumni, seperti tahun kelulusan, prestasi akademik, dan pengalaman selama kuliah. Ini juga termasuk sejauh mana alumni merasa bahwa pendidikan yang mereka terima relevan dengan dunia kerja yang mereka hadapi.

2. Pekerjaan dan Karier

Aspek ini berfokus pada jalur karier alumni setelah lulus, termasuk pekerjaan yang mereka pilih, posisi yang dipegang, dan sektor industri tempat mereka bekerja. Penelusuran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pendidikan yang diterima di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dunia kerja yang dijalani oleh alumni. Selain itu, penelusuran ini juga mengidentifikasi keberhasilan alumni dalam bidang pendidikan, media, penerbitan, maupun bidang non-pendidikan lainnya.

3. Kompetensi dan Keterampilan

Penelusuran ini mengevaluasi kompetensi dan keterampilan yang diperoleh alumni selama kuliah, seperti kemampuan dalam mengajar, keterampilan komunikasi, analisis sastra, serta kemampuan mengelola dan merancang materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Aspek ini juga mencakup kemampuan teknis, seperti penggunaan teknologi dalam pendidikan atau keterampilan yang berkaitan dengan perkembangan industri bahasa dan sastra Indonesia.

4. Tantangan yang Dihadapi Setelah Lulus

Aspek ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh alumni dalam berkarier, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya kesempatan pengembangan profesional, atau tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Penelusuran ini juga mencakup tantangan-tantangan yang dihadapi alumni dalam dunia pendidikan, seperti masalah infrastruktur, kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung, dan kurangnya dukungan dalam pengembangan karier guru.

5. Peran Prodi dalam Mempersiapkan Alumni

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mempersiapkan alumni untuk dunia profesional. Ini meliputi kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, dan pembekalan keterampilan praktis yang diberikan selama kuliah. Alumni akan memberikan feedback terkait apakah mereka merasa siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja setelah mengikuti program studi ini, serta seberapa berguna materi yang dipelajari selama kuliah.

6. Keterlibatan Alumni dalam Pengembangan Prodi

Aspek ini menilai sejauh mana alumni terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah lulus, seperti menjadi pengajar tamu, mentor bagi mahasiswa, atau berpartisipasi dalam program-program pengembangan prodi. Ini juga mencakup peran alumni dalam membantu Program studi memperbarui kurikulum atau berbagi pengalaman serta keahlian yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan dan sastra.

7. Jaringan dan Kolaborasi Alumni

Aspek ini melibatkan evaluasi tentang seberapa baik jejaring antara alumni, mahasiswa, dan fakultas di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelusuran ini bertujuan untuk melihat

adanya kolaborasi dalam bentuk kegiatan bersama, seminar, pelatihan, atau bahkan peluang kerja yang dibangun melalui hubungan alumni.

8. Harapan Alumni untuk Pengembangan Prodi

Dalam aspek ini, alumni memberikan saran dan harapan terkait pengembangan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini mencakup usulan perubahan kurikulum, metode pengajaran, serta penguatan kompetensi tertentu yang dianggap perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia kerja yang dinamis.

9. Kontribusi Alumni terhadap Masyarakat

Aspek ini mengevaluasi sejauh mana alumni berkontribusi pada masyarakat, baik melalui pekerjaan mereka sebagai pendidik, penulis, pengelola media, atau sektor lainnya. Penelusuran ini juga dapat mencakup dampak positif yang diberikan oleh alumni terhadap pengembangan budaya dan pendidikan bahasa Indonesia di berbagai tingkatan.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, penelusuran alumni dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana prodi tersebut berperan dalam mempersiapkan lulusannya dan apa yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi program dengan dunia kerja.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelusuran alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta kontribusi alumni dalam dunia pendidikan dan sektor lainnya. Alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagian besar telah berkontribusi di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan sebagai guru Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Banyak alumni yang juga mengembangkan karier di luar dunia pendidikan, seperti di bidang media, penerbitan, dan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Keberhasilan ini menunjukkan relevansi kurikulum yang diterima di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan kebutuhan dunia kerja.

Alumni yang sukses menunjukkan pentingnya keterampilan pedagogik yang diperoleh selama kuliah, seperti kemampuan mengelola kelas, merancang materi pembelajaran, serta keterampilan dalam literasi bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, keterampilan komunikasi dan analisis teks yang kuat juga sangat bermanfaat dalam karier mereka, baik di bidang pendidikan maupun di sektor non-pendidikan. Beberapa alumni mengungkapkan tantangan dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan, seperti kurangnya dukungan terhadap pengembangan profesionalisme guru dan keterbatasan sarana serta prasarana di sekolah. Selain itu, beberapa alumni merasa bahwa meskipun mereka memiliki kompetensi yang baik dalam bidang bahasa dan sastra, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan mereka.

Secara umum, alumni merasa bahwa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memberikan bekal yang cukup dalam hal teori dan praktik. Namun, ada saran agar kurikulum dapat lebih diperkaya dengan keterampilan berbasis teknologi pendidikan serta pengetahuan terkait perkembangan tren pendidikan modern. Sebagian besar alumni menginginkan peningkatan kompetensi dalam penggunaan teknologi digital yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Penguatan jejaring alumni dan kegiatan yang melibatkan alumni dalam proses belajar mengajar di prodi juga menjadi hal yang penting. Secara keseluruhan, penelusuran alumni ini menunjukkan bahwa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Alkhairaat telah berhasil mempersiapkan lulusannya untuk terjun ke dunia pendidikan dan sektor lainnya. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk lebih mendukung kesiapan alumni dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Hariono, B. (2020). Penelusuran alumni dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 10(3), 56-63.
- Nurani, L., & Hadi, M. (2021). Evaluasi program studi dalam mempersiapkan alumni untuk dunia kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 22(4), 112-120.
- Prasetya, R. (2022). Peran alumni dalam pengembangan program studi pendidikan bahasa dan sastra. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 14(1), 89-97.
- Ramadhan, F. (2019). *Penelusuran alumni program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam dunia kerja* (Tesis). Universitas Alkhairaat Palu.
- Siregar, R. (2023). Data alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Alkhairaat. *Alumni.alkhairaat.ac.id*. <https://www.alumni.alkhairaat.ac.id>
- Suherman, A. (2018). *Pengantar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Penerbit Alkhairaat.
- Universitas Alkhairaat Palu. (2022). *Laporan Penelusuran Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Universitas Alkhairaat Palu.